

**justiça climática e mobilização:
populações, territórios e o plano de adaptação e resiliência climática**

**climate justice and mobilization:
populations, territories and the climate adaptation and resilience plan**

Beatriz Truffi Alves
Especialista Ambiental
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL)
Governo do Estado de São Paulo
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-2948-7831>

Cristina Azevedo
Assessora da Diretoria de Planejamento Ambiental
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL)
Governo do Estado de São Paulo
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-4260-0564>

Natalia Micossi da Cruz
Especialista Ambiental
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL)
Governo do Estado de São Paulo
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-1639-4051>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17457978>

Resumo: O PEARC, lançado em junho/2025, foi elaborado sob a premissa de promoção da Justiça Climática, reconhecendo-se que os impactos das mudanças climáticas afetam populações e territórios de formas diferentes. Foram realizados momentos de letramento institucional, como o Seminário de Justiça Climática, com contribuições que inspiraram a incorporação desta lente na elaboração da política de adaptação e resiliência do Estado de São Paulo. A Justiça Climática foi, assim, integrada como Eixo Transversal e Estruturante do PEARC. Também orientou debates para organização das Estratégias de Comunicação e Participação Social, buscando estabelecer diálogo com grupos em situação de vulnerabilidade. Como primeira aproximação, foram desenvolvidas iniciativas para colher subsídios junto a populações e territórios vulnerabilizados no processo de elaboração do Plano: as Rodas de Conversa. Considerando a impossibilidade, no período da Consulta Pública, de identificar todos os grupos nesta situação, as Rodas de Conversa foram realizadas em quatro territórios em diferentes regiões e contextos, visando construir um caminho para formação e aprendizado institucional e da equipe, bem como desenvolver

estratégias e metodologias formativas e para ampliar o diálogo e a participação destes grupos. A iniciativa resultou, além da coleta de 200 contribuições, em aprendizados e avanços para incorporação da Justiça Climática ao PEARC, de modo a contribuir no combate ao racismo ambiental, promoção da igualdade de gêneros e melhoria das condições das populações vulnerabilizadas para enfrentamento dos desafios climáticos.

Palavras-chave: (1) Participação; (2) Justiça climática; (3) Política pública; (4) Adaptação e resiliência; (5) Populações e territórios vulnerabilizados.

Abstract: PEARC, launched in June 2025, was designed under the premise of promoting Climate Justice, recognizing that the impacts of climate change affect populations and territories in different ways. Institutional literacy moments were held, such as the Climate Justice Seminar, with contributions that inspired the incorporation of this lens in the development of the adaptation and resilience policy of the State of São Paulo. Climate Justice was thus integrated as a Cross-Cutting and Structuring Axis of PEARC. It also guided debates for the organization of Communication and Social Participation Strategies, seeking to establish dialogue with groups in vulnerable situations. As a first approach, initiatives were developed to gather input from vulnerable populations and territories in the process of developing the Plan: the Conversation Circles. Given the impossibility of identifying all groups in this situation during the Public Consultation period, Conversation Circles were held in four territories across different regions and contexts, aiming to pave the way for institutional and staff training and learning, as well as developing training strategies and methodologies and expanding dialogue and participation among these groups. In addition to collecting 200 contributions, the initiative resulted in lessons learned and progress toward incorporating Climate Justice into PEARC, contributing to combating environmental racism, promoting gender equality, and improving the conditions of vulnerable populations to face climate challenges.

Keywords: (1) Participation; (2) Climate Justice; (3) Public Policy; (4) Adaptation and Resilience; (5) Vulnerable Populations and Territories.

Introdução

O aumento da intensidade e frequência de chuvas, ondas de calor, estiagens, incêndios florestais e o aumento do nível médio do mar são alguns dos impactos decorrentes das mudanças climáticas observados em diversas regiões do planeta. Esses fenômenos afetam áreas rurais e urbanas em regiões litorâneas e do interior, atividades econômicas, culturais e sociais, bem como a saúde humana e dos ecossistemas, sendo ainda mais severos em cenários de desigualdades sociais e sobre populações e territórios em situação de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental (SÃO PAULO 2025a).

A crise climática demanda do poder público ações urgentes e estratégicas, a serem desenvolvidas em parceria com a sociedade civil por meio de políticas públicas estruturantes. Tais políticas devem promover a diminuição dos impactos climáticos negativos sobre o ambiente e a sociedade, e fortalecer a resiliência e a justiça climática.

A *Estratégia Climática do Estado de São Paulo* se constitui neste contexto, com o objetivo de tornar o estado mais resiliente e adaptado aos efeitos das mudanças climáticas, com equidade e descarbonização da sua economia (SÃO PAULO 2025a). Está baseada na *Política Estadual de Mudanças Climáticas* (PEMC)¹ e no compromisso firmado pelo Estado como signatário das Campanhas “*Race to Resilience*” (corrida para resiliência) e “*Race To Zero*” (corrida para zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2050), da Organização das Nações Unidas (ONU), no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC|COP)².

O enfrentamento das mudanças climáticas no Estado está orientado à articulação e à promoção de sinergias entre programas, projetos e iniciativas, públicas e privadas, e é organizado a partir de dois principais instrumentos³: o *Plano de Ação Climática* (PAC 2050), voltado para mitigar as emissões de gases de efeito estufa e atingir os objetivos de neutralidade de emissões do estado com horizonte 2050, publicado em dezembro de 2022, e o *Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática* (PEARC), voltado para ampliar e fortalecer a adaptação e resiliência às mudanças climáticas no estado, publicado em junho de 2025.

Outro importante instrumento que subsidia a elaboração e implementação desses Planos é o *Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de São Paulo* (ZEE-SP), que sinaliza as potencialidades e vulnerabilidades ambientais e socioeconômicas e orienta o desenvolvimento

¹ A PEMC foi instituída pela Lei Estadual nº 13.798/2009 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 68.308/2024.

² Este compromisso foi publicado, pelo Estado, no Decreto Estadual nº 65.881/2021.

³ Estes instrumentos foram elaborados pelo Estado com o apoio da Agência de Cooperação Técnica Alemã – *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ), no âmbito do *Projeto ProAdapta* - Apoio ao Brasil na Implementação da sua Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima.

de políticas e investimentos no território paulista a partir de cinco Diretrizes Estratégicas, que se inter-relacionam: Resiliência às Mudanças Climáticas; Segurança Hídrica; Salvaguarda da Biodiversidade; Economia Competitiva e Sustentável; e Redução das Desigualdades Regionais.

O trabalho aqui apresentado busca retratar avanços e indicar desafios do processo de elaboração do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEARC)⁴, coordenado pela *Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística* (SEMIL) do Governo do Estado de São Paulo, que teve como uma de suas premissas a promoção da justiça climática.

Iniciativas de mobilização e diálogo com diferentes setores, instituições públicas e privadas, e, em especial, grupos e territórios vulnerabilizados são essenciais para ampliar a compreensão sobre os impactos das mudanças climáticas, reconhecer e valorizar ações existentes e promover a educação e o engajamento sobre o tema, viabilizando, ainda, aprimoramentos no desenvolvimento de políticas públicas ambientais em bases participativas.

Justiça climática como premissa para elaboração do PEARC

Algumas premissas orientaram a elaboração do PEARC, dentre as quais destaca-se a justiça climática. Esta premissa buscou reforçar o reconhecimento de que os impactos das mudanças climáticas afetam as populações e os territórios de formas diferentes e de que há condições distintas para seu enfrentamento, exigindo a estruturação de medidas que impulsionem a melhoria da qualidade de vida e a justiça, com principal atenção às populações e territórios vulnerabilizados (TORRES 2021).

Essa concepção orientou a elaboração do PEARC. O processo envolveu órgãos públicos, técnicos e servidores estaduais de diversas áreas, pesquisadores e especialistas. Também foram realizados momentos de letramento e formação, em especial para subsidiar a elaboração de diretrizes para a abordagem da justiça climática e para condução do processo de Consulta Pública, destinado a ampliar a participação social e as contribuições ao Plano.

O primeiro movimento neste percurso foi o aprofundamento sobre o conceito e as dimensões da justiça climática. Embora esta já tenha sido incorporada a inúmeros movimentos sociais mundo afora e seja reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), inclusive com sua citação no preâmbulo do Acordo de Paris, reconhece-se a necessidade de uma maior reflexão sobre a temática e de sua incorporação em políticas públicas, especialmente no Brasil, que possui grande extensão territorial, ampla

⁴ O *Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática* (PEARC) pode ser acessado na página do site da SEMIL. Disponível em: <https://semil.sp.gov.br/mudancas-climaticas-e-sustentabilidade/plano-estadual-de-adaptacao-e-resiliencia-climatica-pearc/>.

diversidade ambiental e socioeconômica e muitos níveis de desigualdade, sob diversos aspectos (OBSERVATÓRIO DO CLIMA 2022).

No cenário internacional, o IPCC (2023) recomendou algumas dimensões a serem abordadas para o tema de justiça climática: grupos étnicos, gênero e populações de baixa renda, apontando que uma adaptação de sucesso só se dá a partir da redução da vulnerabilidade social, com ações de adaptação que beneficiem primordialmente as populações vulnerabilizadas.

No Brasil, o tema vem ganhando espaço, seja por meio do crescimento do número de normas e projetos de lei que reconhecem a justiça climática de forma explícita ou implícita em seus dispositivos, seja com publicações que buscam subsidiar e contribuir para a elaboração e implementação de políticas públicas que abordem e tratem do combate ao racismo ambiental e de suas intersecções com aspectos de gênero, classe e acesso aos territórios, sem os quais reconhece-se que não é possível enfrentar a crise climática (OBSERVATÓRIO DO CLIMA 2022; INESC 2024).

De acordo com Torres (2024), além destes temas, a questão intergeracional precisa ser levada em consideração, pois a infância, a juventude e a população acima de 60 anos também se configuram como grupos que sentem de forma mais intensa os impactos das mudanças climáticas. Dados sobre a população paulista corroboram a importância desse tema para o estado de São Paulo, apontando crescimento entre idosos - 62% para a faixa de 60 a 74 anos e 56% para aqueles com 75 anos e mais - e que merecem políticas específicas, como, por exemplo, abrigos climáticos (*climate shelters*) para ondas de calor (AMORIM-MAIA et al. 2023). Pesquisas recentes alertam que estes eventos têm produzido mais óbitos do que, por exemplo, deslizamento de terras (MONTEIRO DOS SANTOS et al. 2024).

Um dos momentos que marcaram o letramento institucional sobre o tema foi o *Seminário de Justiça Climática*, realizado pela SEMIL em abril de 2024 com apoio da GIZ⁵. O Seminário teve como objetivo discutir as dimensões do conceito de justiça climática e colher subsídios para sua incorporação ao processo de elaboração do PEARC.

Justiça climática é um termo ainda em maturação, que vem ganhando maior notoriedade, para além dos meios técnico-científicos. Pela lente do direito ocidental está conectada aos direitos humanos e ao desenvolvimento, é centrada no ser humano, buscando tanto resguardar os direitos das populações mais vulnerabilizadas quanto compartilhar, de modo justo e equitativo, os encargos e benefícios das mudanças climáticas. Há, entretanto, muitos autores que criticam essa abordagem por não abranger uma visão antirracista, crítica ao colonialismo, capitalismo e patriarcado,

⁵ O conteúdo do Seminário de Justiça Climática está compartilhado na íntegra na página do PEARC no site da SEMIL. Disponível em: <https://semil.sp.gov.br/mudancas-climaticas-e-sustentabilidade/plano-estadual-de-adaptacao-e-resiliencia-climatica-pearc/#1730469680232-8c7f8dfd-fc43>.

bem como por estar centrada apenas nos seres humanos, excluindo outras visões de mundo, como as dos povos indígenas, que entendem a natureza como uma rede de relações entre diferentes seres, além dos humanos (LOUBACK 2020; MCGREGOR; WHITAKER & SRITHARAN 2020).

No Seminário, participaram das Mesas de Diálogo representantes de importantes instituições da sociedade civil e academia que apresentaram pautas relacionadas à algumas dimensões da justiça climática: Raça, Gênero, Renda e Idade. A organização das mesas direcionou as exposições à abordagem dos conceitos associados a cada uma das dimensões e aos principais desafios e recomendações para sua incorporação à elaboração do PEARC, contribuindo também com a reflexão para demais políticas públicas.

O evento tratou de pautas sensíveis e importantes para as políticas ambientais, trazendo luz a questões essenciais à resiliência e adaptação climática. Dentre os desafios e recomendações apontadas no Seminário, destacam-se:

- Necessidade de incorporação da justiça climática em todo o plano, não apenas no produto final, mas ao longo do processo de sua elaboração e implementação.
- Criação de espaços de aprendizagem e construção coletiva permanentes e necessidade de reconhecer os acúmulos dos diferentes territórios e sujeitos com os quais se pretende trabalhar.
- Alerta sobre o cuidado para não reforçar a implementação de medidas de má-adaptação, que reproduzem injustiças históricas e revitimizam populações já vulnerabilizadas.
- Superação do mito da democracia racial, enfrentamento do racismo ambiental como uma das causas estruturantes das injustiças climáticas, considerando que ignorar isso é revitimizar os corpos racializados (negros, ribeirinhos, tradicionais, indígenas etc.).
- Reconhecimento da segregação territorial e de que as populações vulnerabilizadas habitam os locais com pior infraestrutura e com piores condições ambientais.
- Necessidade de assumir compromissos com as comunidades locais para reduzir a um número mínimo de remoções de pessoas, desconstruindo a perspectiva de que os corpos são considerados "removíveis ou descartáveis"⁶.

As abordagens e o aporte do Seminário motivaram a incorporação da *Justiça Climática* como Eixo Transversal e Estruturante do PEARC, de modo

⁶ O termo "removíveis ou descartáveis" foi extraído de fala de uma das palestrantes do Seminário de Justiça Climática.

a contribuir com o combate ao racismo ambiental, com a promoção da igualdade e melhoria das condições de vida de populações vulnerabilizadas, observando as dimensões de raça, gênero, idade, renda e Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais.

Considerando-se as especificidades culturais de Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais, bem como de seus territórios, estes foram incluídos nas dimensões do Eixo Justiça Climática.

Aspectos estes que reforçam, ainda, a importância de reconhecer e valorizar conhecimentos locais e de populações e territórios vulnerabilizados, e de respeitar modos de vida de Povos Indígenas e de Povos e Comunidades Tradicionais, além de orientar a priorização da implementação de iniciativas e infraestruturas em locais vulnerabilizados e com maior risco e exposição aos impactos negativos das mudanças climáticas.

Espera-se que a adoção da Justiça Climática como Eixo Transversal e Estruturante do PEARC internalize esse tema no detalhamento de projetos e iniciativas das Ações e Subações do Plano, bem como estabeleça sinergia com os demais Eixos, que envolvem Infraestrutura (Saneamento, Saúde, Logística e Transporte, Energia); Biodiversidade, Saúde Única, Segurança Alimentar e Nutricional, Segurança Hídrica e Zona Costeira.

Estratégias de comunicação e participação social

Os aprendizados colhidos e as discussões até então promovidas no processo de elaboração do PEARC evidenciaram a necessidade de expandir as perspectivas de diálogo e compreensão sobre as mudanças climáticas, de ampliar a participação, mobilizar e dar voz a grupos em situação de vulnerabilidade de modo a promover a justiça climática.

Neste sentido, as Estratégias de Comunicação e Participação Social vinculadas ao PEARC foram concebidas com o objetivo de contribuir para a compreensão dos impactos das mudanças climáticas nos diferentes contextos e escalas, de democratização do acesso à comunicação e transparência, além de promover a educação sobre a temática. Ainda, buscaram reconhecer e valorizar a diversidade de conhecimentos e saberes, engajar e dialogar com diversos grupos e setores da sociedade, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade (SÃO PAULO 2025a).

As Estratégias são direcionadas a orientar a realização de ações e a elaboração e produção de materiais para divulgação e acompanhamento do PEARC, de forma a incentivar a participação social contínua. Estão baseadas em premissas que reforçam a participação em todos os níveis, etapas e ciclos do Plano; na criação de espaços de diálogo, mobilização e engajamento; na produção e oferecimento de conteúdos e materiais sobre as mudanças climáticas e sobre o PEARC; na garantia da pluralidade e respeito; no reconhecimento e valorização de saberes e conhecimentos

locais; e no reconhecimento da comunicação e da participação como processos educadores e formativos voltados à promoção do diálogo, inclusão, protagonismo e promoção da cidadania (SÃO PAULO 2025a).

A Comunicação e Participação Social estão orientadas a contribuir simultaneamente para a criação de interações comunicacionais democráticas, abertas e criativas, em perspectiva Educomunicativa (KAPLÚN 1998; SOARES 2011; MARTÍN-BARBERO 2014) e para a promoção da participação ampla, significativa e qualificada, orientada por processos de Educação Ambiental de caráter crítico e emancipatório (SORRENTINO et al. 2005; LOUREIRO 2004; LIMA 2005). A Educomunicação e a Educação Ambiental são aqui reconhecidas em sua relação com o campo da Educação, propondo por meio e a partir do processo educativo, de forma intencional, criar mudanças de relações entre sujeitos ou instituições e destes com o meio e a sociedade em que se inserem (ALVES & VIANA 2020), de forma a contribuir para o reconhecimento da pluralidade de modos de vida e para a promoção da justiça.

Dada a importância da articulação dos processos educativos, e em especial da educação ambiental com o tema das mudanças climáticas, discussões mais recentes vem apontando para o uso do termo "educação ambiental climática", com empenho de pesquisadores, educadores ambientais, órgãos públicos, movimento sociais e instituições da sociedade civil pra a criação e publicação, em 2023, de *Diretrizes da Educação Ambiental Climática* (BIASOLI & BRIANEZI 2024). Uma destas diretrizes aponta para a Justiça Climática e a necessidade de ouvir comunidades marginalizadas e periféricas, incluindo-as nos processos de decisão.

As estratégias, no PEARC, têm sido implementadas e orientadas a atender os objetivos de suas distintas etapas (elaboração, implementação, monitoramento, avaliação) e ciclos (organizados em períodos de três a quatro anos no horizonte de dez anos e de forma incremental). Foram iniciadas com ações direcionadas às contribuições para elaboração do Plano, principalmente no processo de Consulta Pública, realizado entre novembro e dezembro de 2024.

Foram ainda, integradas explicitamente em Ações e Subações do PEARC, com destaque no Eixo de Justiça Climática, com a Subação "EJC-1.3. *Promover estratégias de comunicação, sensibilização e participação contínua, ajustadas às necessidades específicas de cada grupo e priorizando as populações vulnerabilizadas*" (SÃO PAULO 2025a).

Estas estratégias visam também a promoção e fortalecimento do aprendizado institucional. Reconhecem o processo educativo como uma troca de aprendizado entre os sujeitos. Desta maneira, contribuem para o desenvolvimento e aprimoramento permanente de percursos metodológicos, ferramentas e materiais voltados à mobilização e diálogo com grupos e comunidades em territórios vulnerabilizados. Dentre os quais, incluem-se

Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais, respeitados protocolos de consentimento prévio, livre, informado e de boa fé.

Rodas de Conversa no contexto do processo de consulta pública do PEARC

As *Rodas de Conversa* materializaram um primeiro movimento de aproximação junto a algumas populações e territórios vulnerabilizados para colher subsídios e contribuições à elaboração do PEARC. Rodas de Conversa foram realizadas junto a assentamentos no Pontal do Paranapanema e em Ribeirão Preto; no Jardim Pantanal, localizado no município de São Paulo, e em comunidade de palafitas, em São Vicente.

Esta perspectiva foi inspirada no objetivo do Plano, de fortalecer a promoção da justiça climática. Também parte do reconhecimento da necessidade de superar obstáculos para aproximação e diálogo com estes grupos. De modo a construir uma melhor compreensão sobre os impactos das mudanças climáticas, aprimorar a formulação de políticas públicas, bem como para diminuir lacunas e assimetrias de acesso a informações e serviços públicos essenciais. Isso é fundamental para promover adaptação e resiliência, principalmente em cenários de eventos climáticos extremos e frente aos desafios climáticos atuais e futuros.

Neste contexto e no período exclusivo do processo de Consulta Pública, considerando a impossibilidade de mapear e abarcar todas as populações e territórios em situação de vulnerabilidade no estado, a realização das Rodas de Conversa foi circunscrita com a perspectiva de avançar e construir um caminho possível e viável, orientado à escuta destes grupos, coordenando esforços tanto para promover a formação e o aprendizado institucional e da equipe, como também para a criação de estratégias e metodologias que atendam esta demanda e permitam investir e ampliar o alcance das populações e territórios vulnerabilizados.

Entre novembro e dezembro de 2024, período do processo de Consulta Pública do PEARC, foram realizadas Rodas de Conversa em quatro territórios do Estado de São Paulo (**Figura 1**), com a participação de 100 pessoas. As Rodas de Conversa foram organizadas pela Diretoria de Planejamento Ambiental (DPLA) da SEMIL, exercendo a função de Secretaria Executiva do PEARC, com apoio da *Agência de Cooperação Técnica Alemã* (GIZ) e colaboração de instituições como a *Fundação Instituto de Terras* (ITESP), *Instituto de Pesquisas Ambientais* (IPA), *Instituto Alana*, *Prefeitura de São Vicente*, além da mobilização de atores locais e líderes comunitários.

Figura 1 - Localização das Rodas de Conversa

Fonte: SEMIL, 2025b.

O público e participantes destas Rodas de Conversa, além de técnicos, agentes públicos locais, pesquisadores e universitários, envolveram principalmente:

- Representantes e lideranças de assentamentos da região do Pontal do Paranapanema (municípios de Mirante do Paranapanema, Teodoro Sampaio e Marabá Paulista).

- Líderes, representantes e moradores das comunidades da Vila Margarida e México 70 no município de São Vicente/SP, localizadas em área de manguezal e com parte das moradias formadas por palafitas.
- Mulheres agricultoras e agricultores da Cooperativa Agroecológica Mãos da Terra (COMATER), situada no Assentamento Mário Lago no município de Ribeirão Preto/SP.
- Líderes comunitários e moradores do bairro Jardim Pantanal e região, na Zona Leste de São Paulo/SP, distrito que fica em área da várzea do Rio Tietê.

A organização e a dinâmica proposta para os encontros buscaram valorizar o conhecimento local, construindo junto com os participantes de cada uma das *Rodas de Conversa* um conjunto de contribuições a partir das preocupações apontadas por estes, bem como para a indicação de ações que fossem consideradas importantes, seja de ações já realizadas ou seja de ações que deveriam ser implementadas. Dois produtos foram gerados em cada uma das *Rodas de Conversa*:

(a) *Painel de Mudanças Climáticas*, que registra as percepções e preocupações de cada grupo e comunidade sobre o tema das Mudanças Climáticas;

(b) Conjunto com a indicação de ações realizadas ou a serem implementadas, para o enfrentamento de problemas e temas considerados em cada grupo de maior relevância ou com maior impacto no território.

As contribuições coletadas nos encontros foram registradas em fichas e painéis e, posteriormente, sistematizadas pela Secretaria Executiva do PEARC, incorporando cada uma destas à Consulta Pública. Estas contribuições envolveram preocupações e demandas associadas à Estiagem, às Queimadas e Incêndios, à Falta de Água e à Desertificação, à Erosão e Degradação do Solo, ao Saneamento Básico (Água, Esgoto e Resíduos), ao Conforto Térmico e à Infraestruturas de Energia e Saúde, à Capacitação e Educação Ambiental, dentre outros.

Este movimento de incorporação das contribuições à Consulta Pública, embora com limitações, permitiu dentre outros aspectos, dar início à criação de um caminho de diálogo com diferentes populações e territórios, abrindo espaço para escuta ativa de preocupações e demandas destes grupos, além de incidir de forma objetiva nas contribuições ao Plano.

Os encontros possibilitaram garantir que, mesmo sem o conhecimento formal e prévio do documento preliminar do Plano, fossem coletadas contribuições à sua elaboração, de forma a complementar o envio de contribuições formais, realizadas ao longo do processo de Consulta Pública por meio de formulário eletrônico.

Ao todo, foram contabilizadas 634 contribuições às Ações e Subações do PEARC no processo de Consulta Pública⁷. Deste total foram identificadas 200 contribuições (32%) coletadas nas *Rodas de Conversa* e 434 contribuições (68%) recebidas via formulário eletrônico. Para além deste aspecto, as contribuições trouxeram a todo processo de análise uma nova lente aos desafios a serem enfrentados, colocando em discussão pontos importantes a partir das perspectivas e ponderações apresentadas pelos grupos participantes das *Rodas de Conversa*.

Considerações sobre aprendizados, avanços e desafios

O breve relato da experiência aqui apresentada busca trazer elementos, ainda que iniciais, para subsidiar as discussões sobre aprendizados, avanços e desafios na incorporação da justiça climática e na mobilização de populações e territórios vulnerabilizados no processo de elaboração do *Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática* (PEARC) do Estado de São Paulo, publicado em junho de 2025.

O percurso apresenta a realização de momentos importantes de aprendizado e letramento institucional, que ao longo do processo permitiram dar início a discussões para aprimorar a formulação da política de adaptação e resiliência. Considerando aspectos fundamentais na busca por reconhecer as diferentes formas de perceber e de enfrentar os impactos climáticos e, especialmente, criar caminhos para a aproximação e diálogo junto a populações e territórios vulnerabilizados, priorizando dar voz a estes grupos, mobilizar e promover sua participação na tomada de decisões sobre as medidas a serem implementadas para o enfrentamento das mudanças no clima.

Reconhece-se neste contexto, avanços na incorporação da justiça climática tanto como objetivo do PEARC, quanto como um Eixo Transversal e Estruturante do Plano, apontando para o direcionamento de esforços em Ações e Subações que considerem tratar do combate ao racismo ambiental, lutar pela igualdade, abordar as dimensões de gênero, idade e renda, e valorizar e respeitar os modos de vida de Povos Indígenas e de Povos e Comunidades Tradicionais.

Este compromisso incide também como um desafio, o de orientar que a implementação do Plano esteja pautada pela priorização destas populações e territórios vulnerabilizados, trabalhando para dirimir assimetrias, possibilitar o acesso a serviços e outras políticas públicas que contribuam para a adaptação e resiliência e, especialmente para a promoção da justiça climática.

⁷ O detalhamento e descrição do processo pode ser acessado por meio do Relatório da Consulta Pública, publicado na página do PEARC no site da SEMIL. Disponível em: <https://semil.sp.gov.br/mudancas-climaticas-e-sustentabilidade/plano-estadual-de-adaptacao-e-resiliencia-climatica-pearc/#1749147456026-66064bde-aa41>

De forma relevante, destacam-se também avanços em relação a aspectos formativos desta experiência, em especial no fortalecimento de estratégias para promover a participação social, com momentos de mobilização, escuta, diálogo e troca de conhecimentos e saberes sobre as mudanças climáticas. Estas iniciativas permitiram tanto o reconhecimento das demandas trazidas por populações e territórios vulnerabilizados, quanto sobre a necessidade de ampliar estes espaços.

Referências

ALVES, B.T.; VIANA, C. (2020). "Interface entre Educomunicação e Educação Ambiental nas políticas públicas e em teses e dissertações brasileiras". In: COSTA, R.N. et al. (Orgs.). *Imaginamundos: Interfaces entre educação ambiental e imagens*. Macaé, Editora NUPEM: 108–136.

BIASOLI, S. & BRIANEZI, T. (2024). "Enfrentar a emergência climática inclui investir em educação ambiental de qualidade", *Soberania e Clima*. Brasília.

AMORIM-MAIA, A.T. et al. (2023). "Seeking refuge? The potential of urban climate shelters to address intersecting vulnerabilities", *Landscape and Urban Planning*, v. 238. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016920462300155X>
Acesso em: 26/07/2025.

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - INESC (2024). *Princípios e Diretrizes para o Enfrentamento do Racismo Ambiental no Brasil*. Brasília, mar/2024. Disponível em: <https://inesc.org.br/principios-e-diretrizes-para-o-enfrentamento-do-racismo-ambiental-no-brasil/>. Acesso em: 26/07/2025.

KAPLÚN, M (1998). *Una Pedagogía de la Comunicación*. Madrid, La Torre.

LIMA, G.F.C. (2005). "Formação e dinâmica do campo da educação ambiental no Brasil: emergência, identidades, desafios". Campinas: Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Departamento de Sociologia – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas.

LOUBACK, A.C (2020). "O paradoxo da justiça climática no Brasil: o que é e para quem?". *Le Monde Diplomatique Brasil*. Disponível em:

<https://diplomatique.org.br/o-paradoxo-da-justica-climatica-no-brasil-o-que-e-e-para-quem/>. Acesso em: 15/09/2025.

LOUREIRO, C.F.B. (2004). *Trajetória e fundamentos da educação ambiental*. São Paulo, Cortez.

MARTÍN-BARBERO, J. (2014). *A comunicação na educação*. São Paulo, Contexto.

MCGREGOR, D.; WHITAKER, S.; SRITHARAN, M. (2020). "Indigenous environmental justice and sustainability", *Current Opinion in Environmental Sustainability*, v. 43: 35–40.

MONTEIRO DOS SANTOS, D. et al. (2024). "Twenty-first-century demographic and social inequalities of heat-related deaths in Brazilian urban areas". *Plos One*, v. 19. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0295766>. Acesso em: 26/07/2025.

OBSERVATÓRIO DO CLIMA (2022). "Quem precisa de Justiça Climática no Brasil?" Disponível em: <https://generoeclima.oc.eco.br/lancamento-quem-precisa-de-justica-climatica-no-brasil/>. Acesso em: 26/07/2025.

SÃO PAULO - Estado (2009). *Lei n° 13.798, de 9 de novembro de 2009*. Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br>. Acesso em: 26/07/2025.

____ (2010). *Decreto n° 55.947, de 24 de junho de 2010*. Regulamenta a Lei n° 13.798, de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças Climáticas. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br>. Acesso em: 26/07/2025.

____ (2021). *Decreto n° 65.881, de 20 de julho de 2021*. Dispõe sobre a adesão do Estado de São Paulo às campanhas "Race to Zero" e "Race to Resilience", no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e dá providências correlatas. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br>. Acesso em: 26/07/2025.

____ (2025a). *Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática - PEARC*. São Paulo, SEMIL. Disponível em: <https://semil.sp.gov.br/mudancas-climaticas-e-sustentabilidade/plano-estadual-de-adaptacao-e-resiliencia-climatica-pearc/>. Acesso em: 26/07/2025.

____ (2025b). *Relatório da Consulta Pública - Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEARC)*. São Paulo, SEMIL. Disponível em: <https://semil.sp.gov.br/mudancas-climaticas-e-sustentabilidade/plano-estadual-de-adaptacao-e-resiliencia-climatica-pearc/#1749147456026-66064bde-aa41>. Acesso em: 26/07/2025.

SOARES, I.O. (2011). *Educomunicação – o conceito, o profissional, a aplicação: contribuições para a reforma do ensino médio*. São Paulo, Paulinas.

SORRENTINO, M. et al. (2005). "Educação ambiental como política pública", *Educação e Pesquisa*. São Paulo, v. 31, n. 2, maio/ago.

THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE - IPCC (2023). "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability". *Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/books/climate-change-2022-impacts-adaptation-and-vulnerability/161F238F406D530891AAAE1FC76651BD>
Acesso em: 26/07/2025.

TORRES, P.H.C (2021). "Justiça Climática: Todos estão sujeitos aos mesmos impactos das mudanças do clima?" In: GRANDISOLI, E. et al (Orgs). *Novos temas em emergência climática: para os ensinos fundamental e médio*. São Paulo, USP - Instituto de Energia e Ambiente: 45-51. Disponível em: <https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/711>. Acesso em: 05/05/2025.

_____ (2024). "Relatório técnico-analítico contendo subsídios, diretrizes e recomendações para elaboração do PEARC". In: GIZ. *Apoio ao Brasil na Implantação da sua Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima – PROADAPTA*. São Paulo, GIZ.

Sobre as autoras

Beatriz Truffi Alves é Educadora ambiental e Educomunicadora, licenciada em Educomunicação pela ECA/USP, mestre em Educação Ambiental pela UNESP - Rio Claro, especialista em Educação Ambiental pelo SENAC e graduada como Bacharel em Imagem e Som pela UFSCar. Servidora pública da carreira de Especialista Ambiental, atua desde 2009 na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo e atualmente está lotada na Diretoria de Planejamento Ambiental.

Cristina Azevedo é Bióloga, mestre em Ciência Ambiental. Servidora pública estadual desde 1990, tendo sido Coordenadora de Biodiversidade e Recursos Naturais, Secretária Adjunta de Meio Ambiente e hoje é Assessora da Diretoria de Planejamento Ambiental, atuando mais diretamente com a estratégia climática paulista, planos de manejo e zoneamento ecológico econômico. No âmbito do executivo federal, atuou por 6 anos no MMA como Coordenadora Técnica de Recursos Genéticos, tendo desenvolvido iniciativa

de formação de comunidades tradicionais utilizando técnicas do Teatro Fórum.

Natalia Micossi da Cruz é Geógrafa pela UNESP-Rio Claro (2007), com pesquisas desenvolvidas na área de planejamento urbano, ambiental e regional. Servidora pública da carreira de Especialista Ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística desde 2009, com atuação técnica na Diretoria de Planejamento Ambiental, para formulação de políticas públicas e estratégias de planejamento e gestão territorial, especialmente relacionados ao Zoneamento Ecológico-Econômico estadual, ao gerenciamento costeiro e à estratégia climática paulista.